

SUN'IY INTELLEKT TURLARI VA ULARDAN TA'LIM JARAYONLARIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Rustamboyeva Gavharoy Xayitali qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 70220303 – Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi (tarix) mutaxassisligi 1-bosqich talabasi

E-mail: gavharoyrustamboyeva03@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17706719>

Annotatsiya: Ushbu maqola hozirda sun'iy intellektning qaysi turlari mavjudligi va ular qanday imkoniyatlarga ega ekanligi haqida yozilgan. Maqolada SI turlari orqali qanday vazifalarni bajarish mumkinligi va ularning ta'lim jarayonidagi afzalliklari haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ChatGPT imkoniyatlari, Gamma, Open AI.

TYPES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN EDUCATIONAL PROCESSES

Rustamboyeva Gavharoy Khaitalievna

Namangan State Pedagogical Institute 70220303 – 1st year student of the specialty Methodology of teaching social and humanitarian subjects (history)

E-mail: gavharoyrustamboyeva03@gmail.com

Abstract: This article discusses what types of artificial intelligence are currently and what capabilities they have. The article provides detailed information on what can be done thanks to the SI options. Detailed information about their advantages in the educational process is provided.

Keywords: artificial intelligence, ChatGPT capabilities, Gamma, Open AI.

ВИДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Рустамбоева Гавхарой Хайитали кызы

Наманганский государственный педагогический институт, 70220303 – студентка 1 курса специальности «Методика преподавания социально-гуманитарных наук (история)»

E-mail: gavharoyrustamboyeva03@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассказывается о существующих в настоящее время типах искусственного интеллекта и их возможностях. В статье подробно рассказывается о возможностях, которые предоставляют различные типы искусственного интеллекта. Представлена подробная информация об их преимуществах в образовательном процессе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, возможности ChatGPT, Gamma, Open AI.

Hozirgi globallashuv zamonida insonlar tomonidan yaratilayotgan texnologiyalarning hajmi, sifati, imkoniyatlari hamda turlari ham ortmoqda. Xususan, sun'iy intellekt inson aql-zakovatining mahsulidir, u odam kabi fikrlash, o'rganish, qaror qabul qilish, muammoning yechimini qidirish, uni hal qilish, xorijiy tillarni tushunishga o'xshash aqliy jarayonlarni bajara

oladi. Olimlarning to'xtovsiz izlanishlari, amaliy tajribalari, ilmiy yangiliklari natijasida sun'iy intellektning xilma-xil funksiyalarini amalga oshiruvchi turlari yaratilmoqda.

SI dastlab 1956-yilda Dartmut konferensiyasida Jon Makkarti tomonidan ilmiy termin sifatida taklif etilgan. Shu vaqtdan boshlab, bu soha ilmiy-amaliy jihatdan jadal rivojlanib bordi. Sun'iy intellekt ikki asosiy yo'nalishda tasniflanadi:

1. Imkoniyat darajasiga ko'ra;
2. Texnologik uslublariga ko'ra.

Imkoniyat darajasiga ko'ra SI turlari:

1. Tor (zaif) sun'iy intellekt (Narrow AI). Bu sun'iy intellekt faqat bitta yoki cheklangan doiradagi vazifalarni bajara oladi. Masalan: yuzni aniqlovchi dasturlar, ovozli yordamchilar (Siri, Alexa), spam filtrlar va hokazo. Bular aniq belgilangan ma'lumotlar bilan ishlaydi va umumiy tafakkurga ega emas.

2. Keng (kuchli) sun'iy intellekt (General AI). Bu darajadagi sun'iy intellekt inson darajasidagi aql-idrokka ega bo'lib, turli topshiriqlarni bajarish, o'rganish, moslashish va mulohaza yuritish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ayni paytda bu texnologiya nazariy jihatdan mavjud bo'lib, amaliy shaklda hali to'liq yaratilmagan.

3. Super sun'iy intellekt (Super AI). Kelajakdagi taxminiy sun'iy intellekt turi bo'lib, inson aqlidan yuqori darajada tafakkur qila oladigan mashinalarni anglatadi. Bu sun'iy intellekt o'z-o'zini takomillashtira oladi, kognitiv faoliyatda insonni ortda qoldiradi. Hozirgi kunda bu faqat nazariy model sifatida mavjud.¹

Sun'iy intellekt odamlarning kundalik hayotini osonlashtirishga, tezroq va samaraliroq ishlashga yordam beradi. SI kishilar hayotining turli xil: tibbiyot, ta'lim, transport va logistika, xizmat ko'rsatish, savdo hamda qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarini yanada rivojlantirish va qulaylashtirishga ko'maklasha oladi.

Shu bilan birgalikda, sun'iy intellekt ta'lim sifatini yaxshilashga, o'quvchi hamda talabalarda bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga, katta hajmdagi ma'lumotlarni oson va qulay o'rganishga ham yordam bera oladi. SI audio, video, foto, grafikli va matnli topshiriqlarni turli xil programma hamda ilovalar, chatbotlar orqali bajaradi. Masalan, bugungi kunda eng ko'p foydalanilayotgan sun'iy intellekt turlaridan biri bu – **ChatGPT**. U inson tili bilan muloqot qilish, savollarga javob berish, matn yaratish, turli vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan chatbot. Open AI kompaniyasi tomonidan yaratilgan. Yuqori qobiliyatli, foydalanuvchi so'rovlariga javob beradi, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlaydi va tahlil qila oladi. ChatGPT inson tilini og'zaki va yozma ravishda tushuna oladi. ChatGPT matnlar bilan ishlaydi, ya'ni unga kiritiladigan so'rovlarni matn shaklda qabul qiladi va javob qaytaradi. ChatGPTning bepul yoki pullik ta'rifidan foydalanayotganingizga qarab GPT-3.5 yoki GPT-4 da ishlaydi.² GPT-3.5 to'g'ridan to'g'ri, oddiy vazifalar uchun ishlatiladigan nisbatan arzon model. GPT-4 OpenAIning oldingi modellarga qaraganda, ko'proq umumiy bilim va fikr yuritish qobiliyatiga ega. ChatGPT inson tilini tushunadi, savollarga javob beradi,

¹ Mullajonova N. Sun'iy intellekt va uning turlari / Masters scientific journal 2025, 18 //

<https://bestpublication.net/index.php/MASTERS/article/view/3871> [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]

² Najot ta'lim. Sun'iy intellekt turlari va ulardan foydalanish / blog 2024 // https://najottalim.uz/blog/suniy-intellekt-turlari-va-ulardan-foydalanish?srsId=AfmBOoq1NxqTnb04Dz4seSQiNBLLivosNQzLhAOcGZ2FEJQ3uRf_ijgz

[Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]

matnlar yozadi, tarjima qiladi va hattoki hazil ham qila oladi. Muloqot davomida inson bilan gaplashayotganga o'xshash his qoldiradi. 2025-yil holatiga ko'ra, 50 dan ortiq tilni tushunishi va o'zbekchani ham yaxshi darajada bilishi qayd etilgan. Uni suhbatlashish, maqola yozish, tarjima, kod yozish uchun ishlatish mumkin.

Ma'lumot uchun, ChatGPT 2023-yilning eng tez rivojlangan texnologik mahsulot bo'lib, oy ichida 100 million faol foydalanuvchiga ega bo'lsa, 2025-yilning sentabr oyi holatiga ko'ra, ChatGPTning faol foydalanuvchilari soni 700 million kishini tashkil etdi. Mazkur sun'iy intellektdan foydalanish uch turga bo'linadi: So'rash (Asking), Bajarish (Doing) va Ifodalash (Expressing). Xabarlarining taxminan yarmi (49%) "So'rash" bo'lib, odamlar ChatGPT'ni faqat vazifa bajaruvchi emas, balki maslahatchi sifatida qadrlashini ko'rsatmoqda. "Bajarish" (foydalanishning 40%) matn drafti tayyorlash, rejalashtirish yoki dasturlash kabi amaliy vazifalarni bajarishni o'z ichiga oladi. "Ifodalash" (11%) esa shaxsiy aks ettirish, izlanish va o'yin-kulgi kabi faoliyatlarni qamrab oladi. ChatGPT'ning iqtisodiy ta'siri ham ishda, ham shaxsiy hayotda sezilmoqda. Iste'molchi foydalanishining taxminan 30 foizi ish bilan, 70 foizi esa ish bilan bog'liq bo'lmagan faoliyat bilan bog'liq.³

Gemini – ilgari "Bard" nomi bilan tanilgan Google kompaniyasi tomonidan chiqarilgan sun'iy intellekt hisoblanadi. U Gemini 1.0 da ishlaydi, Google kompaniyasining yirik tilli model texnologiyasidagi so'nggi ishlanmasi. Ushbu vositani ajratib turadigan narsa shundaki, barcha foydalanuvchilar Geminidan real vaqtda internet va qidiruv ulanishidan, shuningdek, Xaritalar va YouTube kabi mashhur Google vositalari uchun asosiy kengaytmalardan foydalanishlari mumkin. Pulli rejalar va biznes foydalanuvchilari qo'shimcha imkoniyatlardan, jumladan, Google Workspace uchun foydalanishlari mumkin. Geminida so'rovni tahrirlab, takomillashtirish va faktlarni tekshirish uchun Google Qidiruv tugmasidan foydalanish xususiyatlari ham mavjud.

Gemini ta'lim sohasida ham ko'plab imkoniyatlarga ega. Uning "Guided Learning" rejimi mavjud bo'lib, u darslik mavzulari bo'yicha bosqichma-bosqich tushuntirishlar beradi, bu esa murakkab mavzularni tushunishni osonlashtiradi. Maktab darsliklarini yuklab berilsa, Gemini ularni tahlil qilib, asosiy tushunchalarni ajratib beradi. Gemini interaktiv testlar yaratadi va o'z-o'zini "quiz" qilish imkonini beradi. Xato javoblardan keyin izoh beradi.

Learning Coach Gem orqali o'rganilayotgan materiallar asosida organish rejalarini tuzadi. "Deep Research" funksiyasi orqali u mavzular bo'yicha chuqur tahlil, isbotli ma'lumotlar va havolalar bilan hisobot tayyorlay oladi. Matnli hujjatlarni ovoqli shaklga aylantirishi mumkin, ya'ni dars materialini podkast shaklida eshitish mumkin. O'qituvchilar uchun dars rejalarini yarata oladi, loyihalar uchun g'oyalar topadi, matn tuzish (masalan, hikoyalar, topshiriqlar) uchun Gemini juda foydali hisoblanadi. Gemini foydalanuvchilar uchun xavfsizdir. Chunki undagi o'quvchilarning ma'lumotlari Google tomonidan o'rganib chiqilmaydi, bu ma'lumotlar maxfiyligi uchun muhimdir. 18 yoshdan kichik foydalanuvchilar uchun qo'shimcha nazorat va SI savodxonligi resurslari mavjud. O'qituvchilar dars materiallarini tezroq ishlab chiqishi mumkin. Gemini yordamida sinf ishlari, testlar, topshiriqlar tayyorlash, lug'at ro'yxatlari yaratish ancha qulay. Maktab administratorlari Geminidan foydalanishni boshqarishi, foydalanuvchilarga ruxsatlarni berishi va foydalanishni kuzatishi imkoniga ega. Eng asosiysi

³ How people are using ChatGPT // <https://openai.com/index/how-people-are-using-chatgpt/> [Murojaat qilingan sana: 21.11.2025]

“Gemini for Education” versiyasi mavjud bolib, ko’plab ta’lim muassasalari uchun bepul taqdim etiladi.

Midjourney – matnli ko’rsatmalarini tasvirga aylantira oladigan sun’iy intellekt turlaridan biridir. Midjourney yordamida siz oddiy matnga asoslangan ta’riflardan yuqori sifatli tasvirlar yaratishingiz mumkin. Midjourneydan foydalanish uchun sizga hech qanday maxsus apparat yoki dasturiy ta’minot kerak emas, chunki u butunlay Discord chat ilovasi orqali ishlaydi.⁴ Faqat tasvirlarni yaratishni boshlashdan oldin siz oylik to’lov qilishingiz kerak bo’ladi. Midjourney oddiy matndan ajoyib va ishonarli ko’rinishdagi tasvirlarni yaratishi mumkin. U ta’lim tizimida bir qator afzalliklarga ega. Xususan, murakkab mavzularni rasm orqali tushuntirib beradi, natijada mavzuni tushunish osonlashadi. Masalan: o’quvchilar hujayra tuzilishi, vulqon portlashi, tarixiy shaharlar rasmlarini ko’rish orqali tasavvur qilish va eslab qolish koikmasi shakllanadi. O’qituvchilar Midjourney yordamida slaydlar uchun tasvirlar, plakatlar va xarita hamda diagramma yaratishi mumkin. Natijada internetdan rasm qidirishga hojat qolmaydi.

Tarix va geografiya darslarida Midjourney rasmlar orqali qadimgi shaharlar, davrlar va madaniyatlar rekonstruksiyasini, landshaft va iqlim zonalarini tushuntirishda yordamlashadi. Inkluziv ta’limda ham Midjourneydan matnni qiyin qabul qiladigan o’quvchilar uchun vizual yordam sifatida va autizm spektridagi bolalarda diqqatni jalb qilishni osonlashtirishda qo’llash mumkin.

Runway Gen-3 — matn asosida videolar tayyorlaydigan sun’iy intellekt platformasi. Siz matn orqali ssenariy yozasiz, u esa sizga video tayyorlaydi. Animatsiya, effektlar, hatto ovoz ham qoshadi. Masalan, siz “tog’lar orasidagi quyoshli tong” deb yozsangiz, u 4K videoni o’zi ishlab chiqadi. Hozirda musiqachilar, kontent makerlar, hatto kino rejissyorlar ham undan foydalanmoqda. Google Veo — bu sun’iy intellekt asosida ishlovchi video generatsiya qilish modeli bo’lib, 2024-yilning may oyida Google tomonidan taqdim etilgan. U matndan yuqori sifatli video yasash imkonini beradi. Ya’ni, siz matnli tasvirlab berasiz, Google Veo esa siz uchun realistik, 1080p video tayyorlaydi. Google Veoning boshqa AI video generatorlaridan ustun tomoni kameraning harakatlarini ham jonlantira olishi masalan, sahnani yaqinlashtirishi, yuqoridan pastga qarab tushirishi va estetik jihatdan chiroyli videolar olishidadir. Bu SI turidan ham ta’limda foydalansa bo’ladi. Jumladan, o’qituvchilar murakkab tushunchalarni vizual animatsiyalar orqali tushuntirish uchun Gen-3 dan foydalanishlari mumkin. Mavzuni yanada qiziqarli qilish uchun “text-to-video” funksiyasidan foydalanib, qisqa tushuntiruvchi kliplar yaratishlari mumkin. “Image-to-video” rejimi orqali statistik diagrammalar, grafiklar, chizmalar harakatga keladi va o’quvchilarga ko’proq vizual tushuncha beradi.

Talabalar oz loyihalarida masalan, tarixni qayta tiklash, fan loyihalari, dramatik sanalar, vizual video sahnalar yaratishi mumkin. “Virtual lab” yoki sinov sahnalari uchun animatsiyalar yaratish mumkin, hech qanday real jihoz kerak bo’lmaydi.

Ta’lim muassasalarida Gen-3 dan foydalanib, reklama, kompaniya videolari yaratishlari mumkin. Masalan, maktab, universitet tanlovlari uchun qisqa video tayyorlasa bo’ladi. Prezentatsiyalarga dinamik vizual effektlar qo’shish orqali oddiy slaydlardan ko’ra talabalar uchun qiziqarli va interaktiv taqdimotlash tayyorlash mumkin.

⁴ Najot ta’lim. Sun’iy intellekt turlari va ulardan foydalanish // blog 2024 // <https://najottalim.uz/blog/suniy-intellekturlarivaularndanfoydalanish?srsitid=AfmBOoq1NxqTnb04Dz4seSQiNBLIvosNQzLhAOcGZ2FEJQ3uRfijgz> [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]

Fizika, biologiya, geografiya kabi fanlarda harakatli jarayonlarni (maalan, yurak pulsatsiyasi, oqim, harakat) animatsiyalash mumkin.

Runway Gen 3 ta'lim muassasalari uchun qulay narx va litsenziya imkoniyatlariga ega. Runway "Runway for Education" dasturiga ega bolib, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun chegirmalar taklif qiladi. Ko'p talabalardan foydalanish nazarda tutilgan sinf litsenziyalari orqali institutlar samarali narx tartibida platformani integratsiya qilishi mumkin. Axborot xavfsizligi va javobgarlik huquqi ham bor.

Gen-3 da yaratilgan videolar uchun "provenance" (kelib chiqishi) metadata qo'llaniladi, ya'ni video SI tomonidan yaratilganligi ma'lumotlari saqlanadi. Runwayda moderatsiya tizimi mavjud. Bu tizim noto'g'ri yoki zararli kontentni cheklashga qaratilgan.

DALL·E - OpenAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ilg'or SI tizimi bo'lib, matn tavsiflaridan real tasvirlar va san'at yaratish qobiliyatiga ega.⁵ U kirish sifatida tabiiy til tavsifidan foydalanishi va chiqish sifatida mos tasvirlarni ishlab chiqishi mumkin. 2021-yilda DALL-E, ChatGPT-ning tasvir versiyasi chiqdi, unda odamlar generativ SI modelini tasvirlar yaratishga undashi mumkin. Bu SI turidan ta'lim sohasida ham foydalanish mumkin. DALL E vizual o'qitishni kuchaytirish imkoniga ega. Mavzularni ko'rgazmali tushuntirish uchun rasm yaratadi. Masalan: fotosintez jarayoni, vulqon portlashi, hujayra modelining rasmini tayyorlay oladi.

U tufayli o'quvchilar mavzuni tezroq tushunadi va eslab qoladi. O'quv materiallarini yaratadi. O'qituvchilar DALL·E orqali slaydlar uchun tasvirlar hamda infografika va chizmalar, darslik va qo'llanmaga illyustratsiyalar yaratishi mumkin. Natijada internetdan rasm qidirish shart bo'lmaydi

Paperguide – bu SI bilan ishlaydigan tadqiqot yordamchisi bo'lib, u hujjatlarni topishdan tortib, yakuniy hujjatni yozishgacha bo'lgan hamma narsani bajaradi. U bitta platformada qog'ozni topish, tizimli sharhlar, ma'lumotnomalarni boshqarish va SI yozish vositalarini birlashtiradi. Uni ta'limda ham keng qo'llasa bo'ladi. Masalan, Paperguide ilmiy maqolalarni tez topa oladi, mavzu bo'yicha eng muhim manbalarni avtomatik qidirib beroladi. Murakkab savollarni ham tushunadi.

Adabiyot sharhini osonlashtiradi, bir nechta maqolalardan asosiy fikrlarni chiqaradi, farqlar va umumiyliklarni taqqoslab beradi. Talabalar uchun vaqtni sezilarli tejaydi. Yuklangan maqola bo'yicha savol-javob qila oladi. Murakkab bo'limlarni oddiy tilga aylantirish imkonini beradi. Seminar va mustaqil o'qish uchun juda qulay. Ilmiy ish va esse yozishga yordam beroladi. Kirish, annotatsiya, xulosa yaratishda ko'maklashadi. Matnni tuzatish, yaxshilash, izohlash imkoniyati bor. Fikrlarni tuzish va strukturalashni osonlashtiradi. Sitatalar va manbalar bilan ham bemalol ishlaydi. APA, MLA va boshqa uslublarda avtomatik iqtibos keltira oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatlarini tartibga soladi. Tadqiqot guruhlari uchun hamkorlik imkoniyati ham mavjud. O'qituvchilar uchun bir qator qulayliklarga ega. Masalan, talabalar bilan materiallarni tahlil qilishda, diplom va kurs ishlari uchun mavzu tavsiya qilishda va baholashda yordam beradi.

⁵Karr D. Martech Zone // <https://uz.martech.zone/acronym/dall-e/> [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]

Gamma - taqdimotlar, hujjatlar va veb-sahifalarni yaratish uchun sun'iy intellekt ilovasi. Bu foydalanuvchilarga qisqa so'rov bilan slaydlar va veb-saytlarni yaratishda yordam beradi.⁶ Gamma yangi taqdimot yaratish uchun keng imkoniyatlarni taklif etadi. Gamma taqdimot konturining qoralamasini yaratadi va sizga taqdimot parametrlarini yaratishdan oldin sozlash imkoniyatini beradi. Bu sun'iy intellekt ilovasi orqali siz matnni qanday yaratish kerakligi, qancha matn yaratish kerakligi, ohangi, chiqish tili va ranglar, shriftlar va fon tasvirlari, rasmlar manbayi hamda taqdimot formatini tanlay olish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

Taqdimotlarni tez va professional yaratadi. Matn asosida avtomatik slaydlar yasaydi.

Dizayn, ranglar va joylashuvni o'zi moslashtiradi. O'qituvchilarga dars uchun slayd tayyorlashni tezlashtiradi. Dars materiallarini turli formatga aylantiradi. Matnni presentation → document → webpage shakliga otkazadi. Bitta materialdan bir nechta ko'rinish yaratish mumkin. Onlayn ta'lim uchun juda qulay. Murakkab mavzularni soddalashtirib tushuntiriladi. Matndan asosiy g'oyalarni ajratib beradi. Diagramma, jadval, struktura yaratishga yordam beradi. Talabalarning tushunishini osonlashtiradi. Talabalar uchun loyiha va topshiriqlarda yordamlashadi. Esse, loyiha taqdimoti yoki seminar uchun slaydlar yaratib beradi. G'oyalarni tartiblash va reja tuzishda ko'maklashadi. Vizual savodxonlikni rivojlantiradi. Hamkorlik (collaboration) imkoniyatini oshiradi. Guruh ishlari uchun bir hujjatda birga ishlashni tashkil etadi. O'qituvchilar fikr bildirishi va tahrir qilishi mumkin. Masofaviy ta'lim uchun mos. Vaqtni tejash va kontentni yangilash qulayligi bor.

Tayyor slaydlarni tez ozgartirish va yangilash kiritish mumkin. Shunda darsliklarni yildan yilga qayta yaratish shart emas. Tezkor o'zgartirishlar kiritish mumkin.

BLACKBOX AI – bu dunyodagi eng ilg'or AI kodlash ekotizimidir, u ishlab chiquvchilar qurish, yaratish va innovatsiyalarni o'zgartirishga mo'ljallangan. BLACKBOX AI oddiy kod savollaridan tortib to dasturni ishlab chiqishgacha butun dunyo bo'ylab millionlab ishlab chiquvchilarga o'z g'oyalarni har qachongidan ham tezroq haqiqatga aylantirish imkonini beradi.⁷

Bu SI turi orqali kod yozishni va tushunishni oson o'zlashtirsa bo'ladi. Blackbox SI kod yozishda yordam beradi, kod snippetlarini taklif qiladi, funksiyalarni avtomatik yakunlaydi va murakkab kodni soddalashtiradi. Talabalar va dasturlashni yangi o'rganayotganlar uchun juda foydalidir. Kod tushunchalarini tushuntiriladi, dars loyihalarida yordam beradi. Blackbox AI orqali o'quvchilar o'zlarining kodlarida savollar berishi va tushunmaydigan joylarini tushuntirib berishi mumkin. Masalan, "machine learning" bo'yicha: bir foydalanuvchi prompt orqali Blackbox'ga "mashina o'rganishni o'rgat" dedi va foydali va keng qamrovli tushuntirish oladi. Talabalar loyiha yaratishda Blackboxdan kod generatsiyasi uchun foydalanishi mumkin. Kodni tushunishda va optimallashtirishda yordam beradi. YouTube'dagi kod darslari yoki video darslardan matnli tushuntirish va asosiy joylarini ajratib beradi. Talabalar video darslardan tezda asosiy mavzularni o'zlashtirishi mumkin. O'qituvchilar va murabbiylar Blackbox AI yordamida talabalarning kodini tezda tekshirishlari, sharh berishlari va yaxshilanish imkoniyatlarini ko'rsatishlari ham mumkin. Mentorlar tez kod misollari va eng yaxshi amaliyotlarni taklif qilishi mumkin, bu o'quvchilar uchun qo'llab-quvvatlovchi vosita bo'ladi. Talabalar darsdan tashqari o'zlari kod yozishni mashq qilishda Blackboxdan foydalansa bo'ladi.

⁶Daniel In-depth review of Gamma and alternative AI presentation tools // Resources 2025 [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]

⁷ Welcome to BLACKBOX AI // <https://docs.blackbox.ai/> [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]

Imtihonlar, laboratoriya ishlari yoki loyiha topshiriqlari uchun kod yozishda “tez yordamchi” sifatida ishlaydi. Vaqtni yaxshigina tejay oladi.

Sora – matnni videoga o‘tkazishga ixtisoslashgan OpenAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo‘ljak generativ sun‘iy intellekt modeli. Model foydalanuvchilardan takliflar deb nomlanuvchi matnli tavsiflarni qabul qiladi va shu tavsiflarga mos keladigan qisqa videokliplarni yaratadi. Sora yuqori darajadagi vizual detallarga, jumladan, murakkab kamera harakatlariga va turli his-tuyg‘ularni namoyon etuvchi belgilarga ega videolarni yaratish qobiliyati ortidan mashhurdir.⁸

Yuqorida amalga oshirilgan tadqiqot natijalaridan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Sun‘iy intellektning ta‘lim jarayonida foydalanish mumkin bo‘lgan turlari bilim olish va tadqiqotni tezlashtirishda, axborotni tushuntirish, murakkab mavzularni soddalashtirishda hamda ilmiy maqolalarni topish, tahlil qilish, adabiyot sharhlashda, tadqiqot va yozuv jarayonini yengillashtirishda katta yordam bera oladi. Natijada talabalar va tadqiqotchilar vaqtni tejaydilar, bilimlarni chuqurroq o‘rganadilar.

SI ning Midjourney, Runway Gen-3, DALL·E kabi turlari esa vizual va kreativ ta‘lim resurslari yaratadi. Mavzularni vizuallashtiradi va dars uchun rasmlar, videolar, animatsiyalar tayyorlaydi. Natija: darslar qiziqarli, tushunarli va esda qoladigan bo‘ladi.

Gamma SI turi esa prezentatsiya, hujjat va web-formatni avtomatik yaratadi. O‘qituvchilar uchun darslarni tez tayyorlaydi. Talabalar uchun loyiha va seminarlarni soddalashtiradi. Natijada o‘quv jarayoni zamonaviy va samarali tashkil etiladi.

Blackbox AI orqali kod yozish, tushuntirish, xatolarni topish osonlashadi. O‘rganishni individuallashtiradi. Loyihalarni tez bajarishda yordam beradi. Natijada dasturlashni o‘rganish yanada oson, amaliy va tezlashadi.

Umumiy xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, biz sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan zarur va muhim masalalarda ish faoliyatimizni osonlashtirish, vaqtni tejash maqsadida qo‘shimcha ma‘lumot, fikr hamda ma‘lum bir yo‘l-usul sifatida foydalanishimiz kerak. Kundalik hayotimizda doimiy sun‘iy intellektga bog‘lanib qolish bizni insonlar bilan jonli muloqot qobiliyatimizga, ularni tinglash, tushunish, o‘z mustaqil fikrimizni shakllantirishimizga salbiy ta‘sir qilishi mumkin. Shuning uchun sun‘iy intellektdan samarali va kerakli vaqtda qo‘shimcha vosita sifatida foydalanishni tashkil etishimiz zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mullajonova N. Sun‘iy intellekt va uning turlari / Masters scientific journal 2025, 18 // <https://bestpublication.net/index.php/MASTERS/article/view/3871> [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]
2. Najot ta‘lim. Sun‘iy intellekt turlari va ulardan foydalanish / blog 2024 // https://najotalim.uz/blog/suniy-intellekt-turlari-va-ulardan-foydalanish?srsId=AfmBOoq1NxqTnb04Dz4seSQiNBLLivsNQzLhAOcGZ2FEJQ3uRf_ijgz [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]
3. How people are using ChatGPT // <https://openai.com/index/how-people-are-using-chatgpt/> [Murojaat qilingan sana: 21.11.2025]

⁸ Sora (matndan videoga o‘tkazish modeli) // [Sora \(matndan videoga o‘tkazish modeli\) - Vikipediya](#) [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]

4. Najot ta'lim. Sun'iy intellekt turlari va ulardan foydalanish / blog 2024 // https://najotalim.uz/blog/suniy-intellekt-turlari-va-ulardan-foydalanish?srsid=AfmBOoq1NxqTnb04Dz4seSQiNBLLivosNQzLhAOcGZ2FEJQ3uRf_ijgz [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]
5. Karr D. Martech Zone // <https://uz.martech.zone/acronym/dall-e/> [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]
6. Daniel In-depth review of Gamma and alternative AI presentation tools // Resources 2025 // <https://plusai.com/blog/gamma-and-other-ai-presentation-> [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]
7. Welcome to BLACKBOX AI // <https://docs.blackbox.ai/> [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]
8. Sora (matndan videoga o'tkazish modeli) // Sora (matndan videoga o'tkazish modeli) - Vikipediya [Murojaat qilingan sana: 19.11.2025]